

**GRADO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA APLICADA AL ANÁLISIS DE
DATOS**

**PREDICCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA
COMPATIBILIDAD DE PAREJAS MEDIANTE
CLUSTERING Y MACHINE LEARNING**

DAVID ARMENGOL LEIVA

CURSO 2025-2026

Índice

Índice	2
Resumen	4
Capítulo 1. Introducción	5
Capítulo 2. Antecedentes / Estado del arte	6
2.1 Introducción	6
2.2 Estado del arte	6
2.3 Contexto y justificación	7
2.4 Planteamiento del problema	7
Capítulo 3. Descripción del dataset	8
Capítulo 4. Objetivos	10
4.1 Objetivo general	10
4.2 Objetivos específicos	10
4.3 Beneficios del proyecto	10
Capítulo 5. Metodología	11
5.1 Flujo general del proyecto	11
5.2 Análisis exploratorio de datos	12
5.3 Preprocesamiento	13
5.4 Modelos supervisados	14
5.5 Métricas de evaluación	14
5.6 Clustering	14
5.7 Interpretabilidad	14
Capítulo 6. Resultados	16
6.1 Resultados del análisis exploratorio	16
6.2 Resultados de los modelos supervisados	16
6.3 Matrices de confusión y curvas	16
6.4 Importancia de variables	19
6.5 Resultados del clustering	21
6.6 Resultados de SHAP	24
Capítulo 7. Discusión	26
Capítulo 8. Conclusiones y futuros trabajos	27
8.1 Conclusiones del trabajo	27
8.2 Conclusiones personales	27

8.3 Futuros trabajos	27
Capítulo 9. Referencias.....	28

Resumen

Se ha desarrollado una metodología de aprendizaje automático para predecir e interpretar la compatibilidad de parejas a partir del dataset sintético Cupid's Algorithm, publicado en Kaggle. Cada línea representa una pareja descrita mediante variables de tipo demográfico, educativo, profesionales, de personalidad y estilo de vida para dos individuos, identificados como Persona A y Persona B. El trabajo contiene un análisis exploratorio, un preprocesamiento de los datos, donde hemos realizado un escalado de variables numéricas y transformación de variables categóricas, y evaluación de modelos supervisados. La tarea principal se formula como una clasificación binaria, comparando regresión logística, XGBoost y Random Forest mediante los medidores: accuracy, porcentaje total de predicciones correctas del modelo, precision, de los casos que el modelo predice como positivos cuántos realmente lo son, recall, de los positivos reales, cuántos consigue detectar el modelo, F1-score, media equilibrada entre precision y recall y AUC-ROC, capacidad global del modelo para distinguir entre clases positivas y negativas, matrices de confusión y curvas de rendimiento. Además, hemos aplicado K-Means y Fuzzy C-Means para explorar perfiles de pareja, y SHAP para interpretar la contribución de las variables. Los resultados muestran rendimientos moderados, con accuracy cercana al 72% y AUC-ROC próximo a 0,80 para regresión logística y XGBoost. Las variables más influyentes son compartir el mismo lenguaje del amor, la similitud de personalidad y las brechas de ambición o expresividad emocional. La principal limitación que he tenido ha sido la naturaleza sintética del dataset, por lo que las conclusiones las interpreto como una validación metodológica y no como resultados aplicables directamente a relaciones reales.

Palabras clave: compatibilidad de parejas; aprendizaje automático; clasificación supervisada; clustering; SHAP; interpretabilidad.

Capítulo 1. Introducción

Las relaciones amorosas entre personas es un fenómeno muy complejo que involucra muchas dimensiones distintas, entre estas pueden haber: afectivas, sociales, de personalidad, de preferencias y de estilo de vida. Aunque su complejidad no se puede reducir de forma realista a una única fórmula, los métodos de análisis de datos permiten estudiar algunos patrones estructurados y evaluar hasta qué punto determinadas variables contienen información predictiva sobre la compatibilidad.

En este proyecto he trabajado con el dataset sintético Cupid's Algorithm, disponible en Kaggle, que contiene perfiles emparejados de dos personas y una variable objetivo binaria denominada compatible. El conjunto permite formular el problema como una tarea de clasificación supervisada y, al mismo tiempo, explorar la estructura de las parejas mediante técnicas no supervisadas.

La motivación principal ha sido académica y pura curiosidad. El problema seleccionado es algo que nos involucra a todos en el día a día y me parecía interesante ver hasta qué punto se podría predecir algo tan complejo como lo es una relación amorosa. Recalcar, que aunque haya una precisión del 70%, hay que tener en cuenta que las personas cambian constantemente durante su vida y no son números fijos como en el dataset. Aun así, se pueden sacar algunas conclusiones interesantes de este estudio.

El trabajo combina tres enfoques. En primer lugar, se desarrollan modelos supervisados para estimar si una pareja es compatible o no. En segundo lugar, se aplican técnicas de clustering para identificar perfiles de pareja, sin embargo este ha dado unos resultados insatisfactorios. En tercer lugar, se emplean métodos de interpretabilidad, especialmente SHAP, para analizar las tendencias dentro del modelo de XGBoost, para sacar algunas conclusiones de los resultados.

Quiero repetir de nuevo que los datos son sintéticos. Por tanto, los resultados no deben generalizarse a relaciones reales ni emplearse como herramienta de decisión sentimental. El valor del proyecto está en la metodología reproducible para luego un proyecto a gran escala con datos reales.

Capítulo 2. Antecedentes / Estado del arte

2.1 Introducción

El proyecto se apoya en tres áreas fundamentales del aprendizaje automático: la clasificación supervisada, el clustering y la interpretabilidad. La clasificación supervisada se utiliza cuando se dispone de una variable a predecir de categoría binaria y se desea crear una función capaz de asignar nuevas observaciones a una clase. En este caso, la variable objetivo consiste en si una pareja es compatible o no compatible.

El clustering, por su parte, permite agrupar observaciones según su similitud interna. En el trabajo, se emplea para ver si existen perfiles de parejas con características similares. Por último, la interpretabilidad permite analizar el comportamiento de los modelos y así evitar que la evaluación se limite a métricas para poder entender los resultados de estos.

2.2 Estado del arte

La regresión logística es uno de los modelos más utilizados para la clasificación binaria, ya que modela la probabilidad de pertenencia a una clase mediante una función logística y ofrece coeficientes interpretables cuando las variables han sido adecuadamente transformadas (Hosmer et al., 2013). Su utilidad en este proyecto se debe a que proporciona un punto de referencia sólido y transparente.

Random Forest es un método de ensamblado basado en múltiples árboles de decisión entrenados sobre subconjuntos de datos y variables. Su objetivo es reducir la varianza de los árboles individuales y mejorar la estabilidad del modelo, especialmente en problemas con relaciones no lineales (Breiman, 2001). XGBoost, por otro lado, implementa gradient boosting de árboles de forma eficiente y regularizada, lo que le permite capturar patrones complejos y suele ofrecer un rendimiento elevado en datos tabulares (Chen & Guestrin, 2016).

En el ámbito no supervisado, K-Means agrupa observaciones minimizando la distancia intra-clúster respecto a unos centroides. Es un método sencillo, eficiente y ampliamente usado como primera aproximación a la segmentación (MacQueen, 1967). La calidad de la partición puede evaluarse mediante criterios como el método del codo o el índice silhouette, que cuantifica la separación relativa entre clústeres (Rousseeuw, 1987). Fuzzy C-Means amplía esta idea permitiendo que cada observación pertenezca parcialmente a varios clústeres, lo que resulta útil cuando las fronteras entre grupos son difusas (Bezdek et al., 1984).

La interpretabilidad en aprendizaje automático se ha consolidado como una parte esencial del análisis predictivo, especialmente cuando los modelos se aplican a problemas con implicaciones sociales o humanas. La explicabilidad permite examinar la influencia de las variables, detectar comportamientos inesperados y comunicar los resultados de forma transparente (Molnar, 2022). En este contexto, SHAP proporciona una aproximación basada en valores de Shapley para atribuir a cada variable una contribución a la predicción de un modelo (Lundberg & Lee, 2017).

El uso de datos sintéticos permite experimentar con metodologías de análisis cuando no se dispone de datos reales o cuando existen restricciones de privacidad. Sin embargo, sus conclusiones deben interpretarse con cautela, ya que los patrones aprendidos pueden reflejar reglas de generación artificiales y no relaciones observadas en la realidad.

2.3 Contexto y justificación

Estudiar la compatibilidad de parejas como problema de clasificación tiene sentido porque combina múltiples variables heterogéneas y una variable objetivo binaria. El objetivo no es construir una herramienta real para tomar decisiones, sino probar cómo se puede abordar un problema complejo mediante un proceso reproducible a la ciencia de datos.

La utilidad del proyecto está en la aplicación de forma íntegra de técnicas en el ámbito del aprendizaje automático: transformación de variables, comparación de modelos, evaluación de resultados, clustering e interpretación. Además, el caso de uso obliga a mantener una lectura prudente de los resultados, dado que las relaciones humanas no pueden explicarse de manera completa mediante una serie de variables numéricas simplificadas.

2.4 Planteamiento del problema

El problema se formula como una clasificación binaria. La variable objetivo compatible toma el valor 1 cuando la pareja se considera compatible y el valor 0 cuando no lo es. A partir de variables demográficas, educativas, profesionales, de personalidad y estilo de vida, se pretende estimar con las variables que se tienen si una pareja es compatible o no.

Además de la predicción, se plantea una segunda necesidad: interpretar los resultados y entender el porqué de estos. Para ello se analizan coeficientes, importancias de variables y valores SHAP.

Capítulo 3. Descripción del dataset

El dataset utilizado es Cupid's Algorithm, publicado en Kaggle por Likitha Gedipudi. El dataset está compuesto por 100.000 parejas generadas sintéticamente, con perfiles individuales definidos por rasgos de personalidad, carrera, preferencias de estilo de vida y otros atributos relevantes para el emparejamiento **(Gedipudi, 2026)**.

El dataset original contiene 100.000 filas y 30 variables. Cada fila representa una pareja formada por una Persona A y una Persona B. Las variables correspondientes a cada individuo se diferencian mediante los prefijos a_ y b_, lo que permite comparar atributos equivalentes entre ambos miembros. La variable objetivo es compatible, codificada como 0 para parejas no compatibles y 1 para parejas compatibles.

La distribución de clases presenta un ligero desbalance: aproximadamente el 57% de los registros pertenecen a la clase no compatible y el 43% a la clase compatible. Este desbalance no es extremo, pero se ha tenido en cuenta al evaluar métricas.

Tabla 1. Bloques de variables del dataset Cupid's Algorithm.

Bloque	Variables	Descripción
Demografía	a_age, b_age, a_location, b_location	Edad y ubicación de cada miembro de la pareja.
Educación	a_education, b_education	Nivel educativo de la Persona A y la Persona B.
Carrera profesional	a_career_field, b_career_field, a_career_ambition, b_career_ambition	Campo profesional y nivel de ambición profesional.
Personalidad	openness, extraversion, agreeableness, conscientiousness	Rasgos de personalidad representados para ambos miembros.
Estilo de vida	chronotype, spontaneity, emotional_expressiveness	Cronotipo, espontaneidad y expresividad emocional.
Relación y preferencias	interests, love_language	Intereses y lenguaje del amor de cada persona.
Objetivo	compatible	Variable binaria que indica si la pareja es compatible.

La estructura simétrica del dataset permite construir variables derivadas de las principales. Por ejemplo, puede calcularse la diferencia absoluta de edad, la brecha de ambición profesional o

variables binarias que indiquen si ambos miembros comparten el mismo lenguaje del amor o el mismo campo profesional.

Capítulo 4. Objetivos

4.1 Objetivo general

El objetivo general del presente trabajo consiste en desarrollar y evaluar una metodología de aprendizaje automático para predecir e interpretar la compatibilidad de parejas a partir de distintas variables utilizando modelos supervisados, técnicas de clustering e interpretabilidad.

4.2 Objetivos específicos

- Analizar el dataset Cupid's Algorithm.
- Diseñar un proceso de preprocesamiento adecuado para variables numéricas y categóricas.
- Generar variables derivadas de similitud, diferencia y coincidencia entre los miembros de cada pareja, para aumentar el rendimientos de los modelos.
- Entrenar y comparar modelos de clasificación supervisada.
- Evaluar los modelos mediante accuracy, precision, recall, F1-score, AUC-ROC, matriz de confusión, curva ROC y curva precision-recall.
- Aplicar técnicas de clustering como K-Means y Fuzzy C-Means sin utilizar la variable objetivo.
- Interpretar los modelos mediante coeficientes, importancia de variables y SHAP.

4.3 Beneficios del proyecto

El beneficio principal académico del proyecto es integrar en un mismo caso de estudio varias fases esenciales en un proceso de ciencia de datos. Desde el punto de vista metodológico, permite comparar modelos de distinto grado de complejidad y valorar la relación entre rendimiento e interpretabilidad.

Capítulo 5. Metodología

5.1 Flujo general del proyecto

En primer lugar, se carga el dataset y se revisan sus dimensiones. Después, he realizado un análisis exploratorio para estudiar la distribución de variables, la presencia de valores nulos o duplicados y el comportamiento de la variable objetivo, así como si había algún outlier. Posteriormente, se construyen variables derivadas que representan diferencias, similitudes y coincidencias entre ambos miembros de la pareja.

Una vez definidas las variables predictoras, se separa la variable objetivo y se divide el conjunto en entrenamiento y prueba con una proporción 80%-20%. Las variables categóricas se codifican mediante OneHotEncoder y las variables numéricas se escalan mediante StandardScaler. Después, se entrenan modelos supervisados, se evalúan sobre el conjunto de prueba y se complementa el análisis con clustering e interpretabilidad.

Tabla 2. Resumen del flujo de preprocesamiento.

Etapa	Acción aplicada	Objetivo
Carga y revisión	Lectura del dataset y comprobación de dimensiones	Confirmar la estructura inicial del conjunto.
Calidad de datos	Revisión de nulos y duplicados	Verificar que no se requieren imputaciones ni eliminación de registros duplicados.
Ingeniería de variables	Creación de gaps, variables same_* y productos/medias de rasgos	Representar similitudes y diferencias entre los miembros de la pareja.
Codificación	OneHotEncoder para variables categóricas	Convertir categorías en variables numéricas utilizables por los modelos.
Escalado	StandardScaler para variables numéricas	Homogeneizar escalas y facilitar el entrenamiento.
Partición	80% entrenamiento y 20% prueba	Evaluar la generalización fuera de muestra.
Modelado	Regresión logística, XGBoost y Random Forest	Comparar modelos lineales y no lineales.
Análisis complementario	K-Means, Fuzzy C-Means y SHAP	Explorar perfiles e interpretar predicciones.

5.2 Análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio comienza con la comprobación de dimensiones: el dataset contiene 100.000 filas y 30 columnas. Se verifica que no existen valores nulos ni duplicados. También se analiza la distribución de la variable compatible, que muestra un ligero desbalance hacia la clase no compatible.

Se estudian las distribuciones de variables numéricas como edad, ambición profesional y rasgos de personalidad, así como variables categóricas como ubicación, campo profesional, intereses y lenguaje del amor. La naturaleza sintética del dataset se refleja en distribuciones relativamente regulares y equilibradas.

Figura 1. Distribuciones exploratorias de variables numéricas, categóricas y objetivo.

La figura muestra que la variable objetivo presenta un desbalance moderado, mientras que muchas variables de entrada mantienen distribuciones regulares propias de un dataset sintético.

También se analizan relaciones entre variables derivadas de pareja y los objetivos disponibles. Las correlaciones son, en general, bajas, lo que sugiere que la compatibilidad no depende de una única variable aislada, sino de una combinación de factores.

Figura 2. Relaciones entre variables de pareja y objetivos de compatibilidad.

La matriz y los gráficos asociados reflejan asociaciones moderadas o bajas entre variables individuales y objetivo, por lo que resulta razonable utilizar modelos que combinen múltiples señales.

5.3 Preprocesamiento

El preprocesamiento se diseña para evitar fuga de información y preparar los datos de forma consistente. La variable pair_id se elimina al ser un identificador sin valor. La variable compatible se separa como objetivo, mientras que el resto de variables se utiliza como conjuntos de predictores.

Se generan diferencias absolutas entre atributos comparables de Persona A y Persona B, como age_gap, edu_gap, ambition_gap y brechas de rasgos de personalidad. Además, se crean variables de coincidencia, entre ellas same_love_language y same_career_field. Por último y para añadir valor, se

incorporan transformaciones adicionales como cuadrados de brechas, productos de rasgos y medias de rasgos de pareja, con el objetivo de capturar toda la información entre ambos perfiles.

Las variables categóricas se transforman mediante OneHotEncoder y las variables numéricas mediante StandardScaler. Tras la transformación, el conjunto final mantiene 100.000 observaciones y alcanza las 235 columnas, resultado de la codificación y de las nuevas variables agregadas. La partición se realiza con 80.000 observaciones para entrenamiento y 20.000 para prueba.

5.4 Modelos supervisados

Inicialmente se evalúan varios algoritmos de clasificación, incluyendo regresión logística, Random Forest, XGBoost, KNN, árbol de decisión y Naive Bayes. El modelo SVM se descarta por su coste computacional sobre el tamaño del dataset. Tras la comparación preliminar, el análisis en profundidad se centra en regresión logística, XGBoost y Random Forest por su rendimiento.

La regresión logística se entrena con `class_weight='balanced'` y un número elevado de iteraciones para favorecer la convergencia. XGBoost se ajusta mediante una búsqueda de hiperparámetros en dos fases y utiliza `scale_pos_weight` para compensar parcialmente el desbalance de clases. Random Forest se entrena con 300 árboles, profundidad máxima de 20, selección de variables por raíz cuadrada, hojas mínimas de tamaño 2 y particiones mínimas de tamaño 5.

5.5 Métricas de evaluación

La evaluación se realiza sobre el conjunto de prueba. El accuracy mide la proporción total de aciertos, aunque puede ser insuficiente cuando existe desbalance. La precision indica qué proporción de las parejas predichas como compatibles lo son realmente. El recall mide qué proporción de parejas compatibles reales son detectadas por el modelo. El F1-score combina precision y recall mediante su media armónica.

AUC-ROC resume la capacidad del modelo para separar clases a través de distintos umbrales. La matriz de confusión permite analizar aciertos y errores por clase. Además, se utilizan curvas ROC y de precision-recall para visualizar el comportamiento de los modelos según el umbral de decisión.

5.6 Clustering

El clustering se aplica excluyendo la variable objetivo. El objetivo es estudiar si las variables de similitud, diferencia y coincidencia permiten identificar perfiles de parejas. Se selecciona K-Means como método principal por su simplicidad e interpretabilidad. La elección de k se apoya en el método del codo y el índice silhouette, el cual indica que $K = 3$ es la opción óptima.

Para $K = 3$ se ofrece una partición interpretable, aunque la separación entre grupos es débil. Para visualizar los clústeres se utiliza PCA, reduciendo el espacio de variables a dos componentes principales. También se prueba Fuzzy C-Means, que permite pertenencias parciales a varios grupos; sin embargo, en este caso las pertenencias difusas y centroides no aportan ninguna claridad y de hecho solo aportan ruido al estudio.

5.7 Interpretabilidad

La interpretabilidad se analiza desde tres perspectivas. En la regresión logística se examinan los coeficientes con mayor magnitud absoluta, lo que permite identificar variables con mayor contribución lineal. En XGBoost se estudia la importancia de variables asociada a los árboles del modelo. Finalmente, se calculan valores SHAP para estimar la contribución de cada variable a las predicciones individuales y globales.

El estudio SHAP resulta especialmente útil porque permite observar tanto la importancia de cada variable como la dirección del efecto. De este modo, no solo se identifica qué variables pesan más, sino también si sus valores altos tienden a aumentar o reducir la probabilidad predicha de compatibilidad.

Capítulo 6. Resultados

6.1 Resultados del análisis exploratorio

Las correlaciones observadas entre variables derivadas y objetivo son muy bajas. Esta evidencia es coherente con un problema en el que la compatibilidad depende de la combinación de múltiples variables, no de un atributo aislado.

6.2 Resultados de los modelos supervisados

La comparación final se realiza sobre el conjunto de prueba de 20.000 observaciones. La Tabla 4 resume las métricas obtenidas para los tres modelos principales.

Tabla 4. Métricas finales de los modelos supervisados sobre el conjunto de prueba.

Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	AUC-ROC
Regresión logística	0,721	0,663	0,713	0,687	0,798
XGBoost	0,720	0,662	0,708	0,684	0,796
Random Forest	0,717	0,677	0,652	0,664	0,787

La regresión logística obtiene el mejor equilibrio general, con el mayor F1-score y el mayor AUC-ROC. XGBoost ofrece un rendimiento prácticamente equivalente, aunque no mejora de forma relevante al modelo lineal. Random Forest presenta una precisión algo superior en la clase compatible, pero un recall inferior, lo que implica que detecta menos parejas compatibles reales.

El límite de rendimiento se sitúa aproximadamente en torno al 72% de accuracy. Este resultado indica que las variables contienen señales predictivas suficiente para superar claramente un clasificador aleatorio, pero también que el problema conserva una parte importante de incertidumbre o ruido dentro de la representación disponible.

6.3 Matrices de confusión y curvas

Figura 3. Matriz de confusión de la regresión logística.

La regresión logística mantiene un equilibrio razonable entre detección de parejas compatibles y control de falsos positivos.

Figura 4. Curva ROC de la regresión logística.

La curva ROC muestra una capacidad de separación estable, con AUC-ROC de 0,798.

Figura 5. Curva precision-recall de la regresión logística.

La curva precision-recall complementa la evaluación al centrarse en la clase compatible.

Figura 6. Matriz de confusión de XGBoost.

XGBoost presenta una matriz de confusión muy similar a la regresión logística, coherente con la proximidad de sus métricas.

Figura 7. Matriz de confusión de Random Forest.

Random Forest reduce los falsos positivos, pero incrementa los falsos negativos, lo que explica su menor recall.

6.4 Importancia de variables

La importancia de variables muestra un patrón coherente entre modelos. La variable creada `same_love_language` aparece como una variable dominante, seguida por medidas de similitud de personalidad, brechas de ambición profesional, brechas de expresividad emocional y coincidencias relacionadas con el campo profesional.

La interpretación debe realizarse con prudencia. Dentro de la lógica del dataset sintético, compartir lenguaje del amor aumenta la compatibilidad predicha, mientras que mayores diferencias en ambición o expresividad emocional tienden a reducirla. No obstante, estos resultados no implican causalidad real ni deben trasladarse directamente a relaciones humanas observadas.

Figura 8. Coeficientes principales de la regresión logística.

Los coeficientes de mayor magnitud reflejan la contribución lineal de variables de coincidencia y de brecha entre los miembros de la pareja.

Figura 9. Variables más importantes según XGBoost.

La importancia de XGBoost confirma el papel central de same_love_language y de variables de similitud o diferencia personal.

6.5 Resultados del clustering

El método del codo y el índice silhouette se utilizan para seleccionar el número de clústeres. Los resultados muestran que no existe una separación muy marcada, pero $k = 3$ ofrece una partición interpretable. El valor silhouette máximo observado entre los valores probados es bajo, alrededor de 0,059 para $k = 3$, lo que confirma una separación muy débil entre grupos.

Figura 10. Método del codo para la selección de clústeres.

El descenso de la inercia no presenta un punto de corte muy pronunciado, por lo que la elección de k debe interpretarse de forma exploratoria.

Figura 11. Índice silhouette para distintos valores de k.

El índice silhouette es bajo en todos los casos, aunque k = 3 ofrece el valor más favorable entre las opciones analizadas.

Figura 12. Proyección PCA de los clústeres K-Means.

La proyección PCA muestra solapamiento entre clústeres, coherente con una separación limitada en el espacio original.

Tabla 6. Tasa de compatibilidad y error por clúster de K-Means.

Clúster	Tasa de compatibilidad	Tasa de error del modelo	Interpretación
0	26,8%	22,0%	Parejas con mayor disparidad y menor compatibilidad.
1	49,5%	30,0%	Perfil intermedio, con compatibilidad cercana al promedio.
2	51,6%	30,3%	Compatibilidad ligeramente superior y menores brechas en varias dimensiones.

El clúster 0 destaca por una tasa de compatibilidad claramente inferior. Esta segmentación sugiere que, dentro del dataset, determinadas combinaciones de diferencias entre miembros se asocian con menor compatibilidad. Los clústeres 1 y 2 presentan tasas más cercanas al promedio y mayor solapamiento entre perfiles.

Fuzzy C-Means no aporta una mejora interpretativa clara. Los centroides resultan muy similares y las pertenencias difusas no permiten separar grupos robustos. Por ello, he considerado K-Means más útil en este caso como herramienta descriptiva.

6.6 Resultados de SHAP

El análisis SHAP confirma las conclusiones obtenidas mediante importancia de variables. `same_love_language` aparece como un factor de gran peso global. Las variables de diferencia, como `ambition_gap` y `emotional_expressiveness_gap`, muestran que valores más altos tienden a desplazar la predicción hacia menor compatibilidad dentro del modelo XGBoost.

La lectura principal es que la predicción depende de una combinación de factores y no de una única variable. Las semejanzas afectivas y de personalidad interactúan con diferencias profesionales y emocionales para generar la probabilidad final estimada por el modelo.

Figura 13. Resumen SHAP del modelo XGBoost.

El gráfico SHAP resume la contribución global de las variables y permite observar la dirección del efecto de valores altos y bajos en la predicción.

Capítulo 7. Discusión

Los resultados muestran un rendimiento moderado entre los modelos. La regresión logística y XGBoost tienen unas métricas muy próximas, lo que sugiere que una parte del dataset puede capturarse mediante relaciones lineales o aditivas. Por lo tanto, el modelo de regresión logística resulta especialmente atractivo por su equilibrio entre rendimiento e interpretabilidad.

XGBoost en cambio, aporta flexibilidad para capturar relaciones no lineales, pero su mejora frente a la regresión logística es prácticamente nula en las métricas finales. Random Forest, aunque mantiene un rendimiento razonable, presenta menor recall para la clase compatible. Esta diferencia es relevante porque, en una tarea de detección de compatibilidad, dejar sin detectar casos compatibles puede ser más problemático que aumentar ligeramente los falsos positivos.

La coherencia entre SHAP, importancia de variables y clustering refuerza la interpretación interna del proyecto. Las variables de similitud afectiva, personalidad y brechas personales aparecen como elementos relevantes tanto en la predicción como en la segmentación. El clúster con menor tasa de compatibilidad se asocia a mayores disparidades, lo que conecta el análisis no supervisado con los patrones identificados por los modelos supervisados.

No obstante, la separación de clústeres es débil. El índice silhouette bajo y el solapamiento visual en PCA indican que los grupos no forman regiones claras. Por tanto, el clustering debe entenderse como una herramienta exploratoria y no como una segmentación definitiva de perfiles.

La limitación principal es la naturaleza sintética del dataset. Los patrones detectados reflejan reglas de generación artificiales y no comportamientos aplicables a la vida real. Además, variables como personalidad, lenguaje del amor o compatibilidad simplifican fenómenos humanos muy complejos. El rendimiento moderado, la ausencia de validación externa con datos reales y la posible presencia de sesgos en la generación de datos impiden presentar el modelo como una herramienta aplicable a relaciones reales.

Capítulo 8. Conclusiones y futuros trabajos

8.1 Conclusiones del trabajo

He construido un proceso completo de aprendizaje automático para la predicción e interpretación de la compatibilidad de parejas. El proceso incluye desde un análisis exploratorio, un preprocesamiento de los datos, una ingeniería de variables, un entrenamiento de modelos supervisados, una evaluación, más un clustering e interpretabilidad para finalizar el estudio.

La regresión logística y XGBoost obtienen los mejores resultados, con un accuracy cercano al 72% y un AUC-ROC próximo a 0,80. La regresión logística destaca por su interpretabilidad y por alcanzar un rendimiento prácticamente igual al de XGBoost, a pesar de su simplicidad. Random Forest obtiene un rendimiento ligeramente inferior, especialmente por su menor recall en la clase compatible.

Gracias a el estudio SHAP, podemos identificar los factores más relevantes y confirmar la importancia de algunas variables como compartir el lenguaje del amor, la similitud de personalidad y las diferencias de ambición o expresividad emocional. El clustering por otro lado, a pesar de generar bien las imágenes, no indica mucho debido al bajo índice de silhouette.

8.2 Conclusiones personales

El desarrollo del proyecto me ha permitido comprender mejor la importancia del preprocesamiento y de la ingeniería de variables en problemas de datos. La construcción de variables de diferencia y coincidencia entre miembros de una pareja ha sido en mi caso la parte más relevante, ya que el modelo no solo necesita atributos individuales, sino relaciones entre ambos perfiles.

También he reforzado la idea de que un modelo con buen rendimiento no es suficiente si no puede explicarse. En un problema con interpretación social, aunque sea sintético, resulta imprescindible analizar qué variables influyen en las predicciones y comunicar las conclusiones.

Finalmente, combinar modelos supervisados, clustering e interpretabilidad ha aportado una visión más completa del problema. Cada técnica responde a una pregunta distinta: predecir, segmentar e interpretar. Esta integración constituye uno de los aprendizajes principales del trabajo.

Tras analizar un poco los resultados, he llegado a la conclusión que a pesar que siempre se ha dicho que los polos opuestos se atraen, tras el estudio se ve claramente que esto es una afirmación falsa, ya que las parejas compatibles son aquellas con las variables más parecidas.

8.3 Futuros trabajos

- Realizar un ajuste de hiperparámetros más exhaustivo y sistemático.
- Diseñar nuevas variables de interacción entre rasgos personales, preferencias y estilo de vida.
- Comparar los resultados con datasets reales, para comparar los resultados.
- Desplegar una aplicación demostrativa con fines académicos para satisfacer la curiosidad de a gente.

Capítulo 9. Referencias

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
- Bezdek, J. C., Ehrlich, R., & Full, W. (1984). FCM: The fuzzy c-means clustering algorithm. *Computers & Geosciences*, 10(2-3), 191-203. [https://doi.org/10.1016/0098-3004\(84\)90020-7](https://doi.org/10.1016/0098-3004(84)90020-7)
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Gedipudi, L. (2026). Cupid's Algorithm: Matching Hearts with Machine Learning [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/likithagedipudi/cupids-algorithm>
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Wiley.
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765-4774.
- MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1, 281-297.
- Molnar, C. (2022). *Interpretable machine learning: A guide for making black box models explainable* (2nd ed.). <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)

